

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía

Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 408 - 425
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Tendencias del concepto de bildung: una revisión bibliográfica

Trends in the Bildung Concept: a Literature Review

Erika Teresa Duque Bedoya

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0317-2978>
Universidad de La Sabana – Chía – Colombia
erika.duque@unisabana.edu.co

Oscar Fabio Rendón Ángel

Universidad San Buenaventura – Bogotá – Colombia
ofrendona@academia.usbbog.edu.co

Maribel Vergara Arboleda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9130-4736>
Universidad San Buenaventura – Bogotá – Colombia
mvergara@usbbog.edu.co

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6456579>

El concepto de *bildung* es central en la antropología pedagógica porque propone el carácter formable y trascendente del hombre, siendo un concepto diferente de la formación y la educación. El artículo ha considerado los diferentes conceptos e interpretaciones la *bildung* desarrollados entre 2015- 2020. Se identificaron cinco tendencias, entendiendo que el concepto de la *bildung* no es unívoco debido a que se asume desde diversas perspectivas y estas a su vez, van dando sentido al acto de autoformarse de los individuos en relación con su contexto y su cultura.

Palabras clave: bildung; formación; enseñanza educativa; antropología de la educación; educación

Abstract

The bildung's concept is central in pedagogical anthropology because it proposes the formable and transcendent character of man, being a different concept from training and education. The article has considered the different concepts and interpretations developed between 2015-2020. Five trends were identified, understanding that the concept of bildung is not unequivocal because it is assumed from different perspectives and these, in turn, give meaning to the act of self-formation of individuals in relation to their context and culture.

Keywords: bildung; training; educational teaching; pedagogical anthropology; education

Recibido 05-02-2022 – Aceptado 15-04-2022

Introducción

La condición del ser humano indeterminada, carente y formable ha sido tema de estudio en las disciplinas humanistas ocupando un papel primordial en el campo educativo. Desde tradiciones pedagógicas como la alemana y la francófona, la autodeterminación es el camino que le permite al hombre hacerse humano dada su capacidad de elegir libremente. En esta revisión, el conocimiento, la globalización y la cultura tecnologizada proponen otras posibilidades en su estudio. Infortunadamente, el concepto ha sido ignorado o mal traducido debido a su origen desde el vocablo alemán y esto ha producido confusiones terminológicas (Runge y Garcés, 2011). El presente estudio pretende examinar desde la literatura académica su importancia y sus tendencias en los últimos cinco años, teniendo en cuenta que constituye la base para el entendimiento otros conceptos como la formación y la educación. Analizar la evolución del concepto marca directrices en la reflexión sobre el tipo de hombre que quiere formarse, educarse y que vive en sociedad, teniendo en cuenta los desafíos del mundo actual, tecnológico y globalizante, pero también conjugándolos con el anhelo trascendente interno del hombre.

El estudio da cuenta de una revisión de artículos científicos durante el periodo 2015 y 2020. El resultado de esta revisión radica en un trabajo interpretativo cuyo método de análisis y estrategia de búsqueda, deja ver las perspectivas teóricas consideradas en función de los hallazgos ubicados en cinco categorías: la *bildung* desde un recorrido histórico, seguido de la *bildung* en la concepción del hombre, el papel del concepto en la formación, la *bildung* en la sociedad y la *bildung* en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Finalmente, el artículo plantea las conclusiones, que más allá de ser un cierre del proceso, procuran abrir nuevas discusiones y posibilidades a la investigación sobre el tema y sus desarrollos e impactos futuros.

Metodología

El artículo de revisión bibliográfica es un estudio “pormenorizado, selectivo y crítico que integra la información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto” (Vera-Carrasco, 2009, p. 1) y tiene como finalidad determinar los avances y tendencias en un determinado tema, e identificar los vacíos conceptuales que pueden ser estudiados por otros investigadores a partir de una revisión de las publicaciones científicas, seleccionadas bajo unos criterios específicos. Para comenzar el estudio, se plantearon las siguientes preguntas orientadoras: *¿cuáles son las definiciones de la bildung en la literatura científica? ¿Cuáles son los aspectos que los autores están considerando en la definición de la bildung?* De esta manera, el objetivo de la revisión fue definir los diferentes conceptos y aspectos de la *bildung* propuestos por los autores.

Las fuentes de información utilizadas fueron las bases de datos Scopus, Web of Science (WoS) y EBSCO. No se consideraron fuentes de literatura gris. El rango de tiempo para la escogencia de los artículos fue de 2015 a 2020. En cuanto a la estrategia de búsqueda, debido a que se analizaría la palabra concreta “*bildung*” se optó por definir los términos “*bildung*”, “*education*”, “*educación*”. De esta manera, la ecuación de búsqueda en las tres

bases de datos fue “*bildung*” AND “*education*”, permitiendo encontrar artículos que tuvieran presentes estas palabras en el título, resumen o en las palabras claves.

Definida la estrategia, fue necesario establecer la pertinencia de los artículos encontrados con respecto a la temática y al horizonte de tiempo definido, distribuyéndose: Scopus (63), WoS (38) y EBSCO (14), siendo el universo total 117 artículos. Sin embargo, fueron seleccionados 50 para el estudio: Scopus (28), WoS (12) y EBSCO (10). Los criterios de rechazo para los restantes 67 artículos corresponden a los no disponibles para consulta, pertinentes pero fuera del rango temporal propuesto o no relacionados con la temática. En la tabla 1 se observa la distribución de los artículos por año, de acuerdo con las bases de datos utilizadas.

Tabla 1. Distribución de artículos seleccionados por año

Año	Distribución de artículos	Scopus	WoS	EBSCO
2015	2			2
2016	7	2	2	3
2017	8	2	4	2
2018	9	7	2	
2019	14	12	2	
2020	10	5	2	3
TOTAL	50	28	12	10

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de los contenidos se efectuó mediante la llamada minería de datos que consiste en encontrar tendencias mediante el uso de una matriz propia que permite una codificación manual, donde se agrupan los datos recopilados en la lectura de los textos (Hsu, Hung y Ching, 2013). Posteriormente, se analizaron las tendencias y temáticas recurrentes identificadas a través de la lectura, proceso que originó las siguientes categorías de análisis: definiciones del concepto *bildung*, la *bildung* en la concepción del hombre, *bildung* y la formación, *bildung* y su relación con las TIC y la *bildung* en el concepto de sociedad.

Análisis de Resultados

Definiciones de la *bildung*: recorrido histórico

La formación siempre ha sido un reto para el hombre, toda vez que él mismo en su evolución ha demostrado su adaptabilidad con el medio, aun en situaciones verdaderamente adversas. Su desarrollo motriz y cognitivo se ha propiciado debido a la conservación del conocimiento y la transmisión de la cultura de un individuo a otro, lo que ha representado un desafío generacional (Pérez-Guerrero, 2016). Por tal motivo, la formación, la educación, la *bildung* o mejor la “*docilitas*” latina, son temáticas de interés en esa emergencia formativa.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Con lo anterior, es posible formular la pregunta ¿Cómo llegar a ser un hombre para el hoy? Este interrogante se inscribe en la raíz misma de la *bildung*, término que se encuentra presente desde la *paideia* griega, desarrollándose de forma profunda en la ilustración alemana, emergiendo luego en la filosofía moderna y contemporánea, y que se ha venido profundizando con el desarrollo de la antropología pedagógica. Pareciera redundante hablar de la *bildung* cuando se ha teorizado tanto sobre este concepto, sin embargo, abarca una gama importante de acepciones que han permitido su uso durante siglos en los países alemanes y nórdicos (Pikkarainen, 2018). En noruego y danés, el término es "*dannelse*" y en sueco es "*bildning*" pero no existe en el lenguaje anglosajón, por lo que desafía notoriamente su traducción, implementación y entendimiento. La *bildung*, se ha traducido en ocasiones como "construcción de identidad personal" o "competencia existencial", lo que a su vez explica y resalta el empleo del concepto en ámbitos de la formación moral, sensibilidad estética, autonomía, amplio conocimiento generalista y la investigación empírica, todo en conexión con el desarrollo del ser humano (Rucker, 2017). En el ámbito anglosajón, la *bildung* también se usa en el mismo sentido que el concepto de educación, originando una ambivalencia (Restad, 2019). De esta manera la *bildung* es un concepto complejo y desafiante, asociado a un conjunto de ideales tradicionales y valores universales (Schneuwly & Vollmer, 2018). A partir de aquí se han encontrado cinco versiones que se han transformado con el tiempo, en un enfoque principalmente del norte de Europa a un enfoque global. Las cinco versiones incluyen la *bildung* clásica, la educación liberal angloamericana, el *folk bildung* escandinavo, el *bildung* en la educación democrática y el *bildung* crítico reflexivo.

La *bildung* clásica se entiende como una teoría educativa para la burguesía, una fuerza progresiva durante la ilustración, que hunde sus raíces en la acción moral libre presentada por Kant (Alves, 2019). Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, la burguesía en su mayor parte dejó de ser progresista y por lo tanto, la *bildung* se convirtió en una teoría elitista por la cual la adquisición de cierto conocimiento significaba una posición social superior (Ryen, 2020). En comparación con Von Humboldt y el concepto clásico de *bildung* que ocurre entre el individuo y la cultura, el concepto elaborado de *auto-bildung* se relaciona con el interior de los individuos, interactuando con otros individuos dentro de un contexto. Desde la perspectiva clásica, los estudiantes se encargan de su propio desarrollo, centrándose en cómo aumentar su aprendizaje (Schlögl, Kastner y Cennamo, 2020).

De otro lado, la educación liberal angloamericana demuestra que el modelo tecnocrático es propicio en una sociedad que produce bienes y servicios de consumo, reproduce patrones antropológicos específicos y procura la participación política desde la imagen y no desde la praxis democrática. Así pues, es una escuela en donde la formación –*bildung*– es reemplazada por una semi-formación –*habbildung*– que atiende el proceso de globalización, favoreciendo los discursos del nacionalismo, el individualismo y sin posibilidad de atender una emancipación intelectual que responda a los retos bajo una mirada crítica (Santamaría-Rodríguez, *et al.*, 2019). Por tal motivo, existe confusión para entender la *bildung* holísticamente y además, de acuerdo con las consideraciones de Fritze,

Haugsbakk, y Nordkvelle (2016), este concepto puede ser sustituido por competencias o alfabetizaciones.

El *folk-bildung* escandinavo entiende la *bildung* como una forma particular y social, dentro de cuyos límites, las acciones libres de la mente humana tienen lugar, pero también están dirigidas por esta, es decir, expresión y *habitus*, conversación y silencio, y todo tipo de comportamientos del hombre. Por tanto, es una categoría de ser y no solo de conocimiento y experiencia. Así, corresponde a la formación de la totalidad del hombre (Meyer y Rakhkochkine, 2018). Asimismo, Tyson (2018) aborda la sabiduría práctica como una parte necesaria de la *bildung* y, por lo tanto, de forma redundante, existen diferencias en la práctica. En efecto, la *bildung* tiende a funcionar bien como concepto *folk* (popular) cuando la investigación es exploratoria y se encuentra dirigida a registrar narrativas biográficas extensas, dado que la *phronesis* permite una investigación ética específica centrada en los diálogos e interacciones con participantes en periodos más cortos.

En lo referente a la educación democrática, la *bildung* se presentó como un ideal cosmopolita y universalista asociado con ideas de autonomía individual y autodeterminación, y con la imagen de un individuo integral dotado de una estética armoniosa (Eccel, 2019). En clave idealista, esta concepción de la educación también hizo eco de los ideales del conocimiento puro y desinteresado, ajeno a propósitos externos y objetivos utilitarios, que destaca los elementos emancipadores del ideal de la *bildung* (Koselleck citado en Alves, 2019). De esta forma, el autor demuestra que entre el último cuarto del siglo XVIII y el principio del siglo XIX, el concepto de la *bildung* tuvo una marcada función emancipadora, y estaba fuertemente asociado con ideas tales como la independencia de toda autoridad externa. También hay fuertes críticas en cuanto al desarrollo de programas educativos idealizados (Alves, 2019). La teoría de Heidegger, en discusión de los postulados de Nietzsche, afirma que todas las concepciones y programas de educación articulados hasta ahora, se vuelven visibles como formas incompletas de metafísica y humanismo. En otras palabras, se basan en preferencias particularistas del ser humano desde la *bildung* en el siglo XXI. Para que esto suceda, la enseñanza de las materias escolares debe pasar de la transmisión de conocimientos al cultivo de capacidades y disposiciones deseables. Esto requiere una nueva teoría del conocimiento y un contenido que sea coherente en el contexto de la economía del conocimiento y la globalización (Roselius y Meyer, 2018; Meyer y Rakhkochkine, 2018). Lo mismo que una distinción entre aprendizaje y adaptación (Pikkarainen, 2018), aunque paradójicamente, la lista de "proyectos" educativos mencionados incluye *paideia*, humanidades romanas, artes liberales y *bildung* idealista alemán (Biesta, 2016).

Por otro lado, la *bildung* crítico-reflexiva es una versión que intenta adaptarse a la crítica posmoderna, mostrando la flexibilidad del concepto (Sjöström, 2018). Puede designar un proceso y un resultado, un propósito y un estado, se puede considerar como activo, pasivo y reflexivo, individual y, raramente, colectivo. En cuanto a su significado, el concepto está impregnado de distintas concepciones místico-pietista, teológico-filosóficas, estéticas y pedagógicas (Araújo, 2019; Alves, 2019), de modo que los aportes de las escuelas de Frankfurt, Budapest y la Teología de la Liberación convergen en una *praxis* histórica de

resistencia y transformación en oposición a las tendencias de alienación económica, política y social determinadas por la ideología de mercado y su influencia en la masificación intelectual de los sujetos. Si bien estas corrientes difieren en su origen socio-crítico y hermenéutico, coinciden en su interés por transformar la realidad y procurar la emancipación/liberación desde la *praxis* de los sujetos (Santamaría-Rodríguez, Benítez-Saza, Sotomayor-Tacuri y Barragán-Varela, 2019). Dentro de las perspectivas actuales se encuentra Deng (2015), quien sostiene que es necesario construir una nueva teoría y visión de la educación centrada en las competencias generales, al tiempo que se incluyen otros aspectos como las tecnologías y las visiones interculturales.

La *bildung* en la concepción del hombre

La *bildung* en desde la visión antropológica del hombre, lo define como un ser carente (Betancourt, 2015; Delgado, 2016; Ortega, 2016;) que contrasta con posturas del hombre capaz y con abundancia de especializaciones, que le permiten adquirir la condición de humano y trascender. Carente y especializado a la vez, esta doble naturaleza no admite una idea unitaria del hombre (Delgado, 2016). El autor afirma que el hombre se da así mismo una segunda naturaleza que se contrapone a su negativa dotación orgánica, y de acuerdo con Gehlen, (citado en Delgado, 2016) defiende la existencia de un dentro, un interior de lo humano donde se aposenta la reflexión sobre la situación, el pensamiento conductor de la acción. Esta imagen presenta a un ser que piensa en un acto de búsqueda y expansión del universo de pertenencia, le hace un constructor que poco a poco, y debido a sus constantes búsquedas, se potencia en su espacio imaginado, creado. Para Betancourt (2015) pensar al sujeto desde esta perspectiva, supone atender a los procesos de significación que lo constituyen y lo potencian como transformador de realidades contextuales, donde el principal desafío se encuentra en la capacidad de reconocerse a sí mismo en las posibilidades de su historicidad, lo cual es coherente con autores como Castro (2017) y Schuck (2020) quienes presenta la importancia que tiene la tradición en la formación, ya que el ser humano no logra escapar a los vínculos de su propia historia, y en el proceso de apropiación cultural, se configura el ser, y esta apropiación abierta dura toda la vida. Precisamente Ortega (2016) considera al ser humano como un ser habitado por otro del que no se puede desprender sin poner en riesgo su propia identidad. La idea trascendente parte entonces de que el hombre fortalece poderosamente su capacidad de ser otro, de hacerse así mismo en tanto que tiene la posibilidad de la educación, en la medida que esta, suple su falta de especialización y a desarrollar la prudencia y sabiduría práctica (Teschers, 2017). Hacer referencia a la formación del hombre conduce a la formabilidad, en el cual existe un hombre que dispone de su naturaleza no formada para transformarla (Restad, 2019; Rucker, 2017). Lo anterior, supone una dinámica marcada por el desarrollo, mantenimiento y cambio de órdenes de la relación con el yo y el mundo. El individuo en principio tiene la posibilidad de desarrollarse más allá de las posiciones adquiridas, de modo que la *bildung* se describe como un proceso abierto al futuro, condición que abre espacio para la autodeterminación del hombre. *Bildung*, según Klafki es siempre un todo y está en concierto con otras condiciones dentro del todo (Ryen, 2020). *La Bildung* es entonces categórica en un sentido dual, debido a que la realidad se abre al ser humano y el hombre crea otra realidad. Las teorías formales de la

bildung, y en particular, el énfasis funcional en el desarrollo de habilidades, como la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación y la flexibilidad que impregnan la comprensión actual de la competencia, pueden ser indicadores preocupantes de que las calificaciones están desconectadas del contexto histórico y social, y el contenido con el que se relaciona. En esta misma línea, Rucker (2017) señala que el individuo no está obligado a elegir solo entre las reglas que le fueron señaladas, por el contrario, posee la posibilidad de no elegir entre alternativas dadas, al tiempo que cuenta con la posibilidad de generar alternativas a las reglas que se le ofrecen en su búsqueda de orientación.

Para Lansen (2019) y Meyer y Rakhkochkine (2018), la *bildung* se describe en *Bildungstheorie*, como una interacción de autoorganización y caos. Como autoorganización señala el hecho de que las posiciones se desarrollan, mantienen y cambian, no solo de acuerdo con factores externos, sino también en la interacción del trato con el mundo y la reflexión. Para los autores, la reflexión es el lugar donde se decide si, y en caso afirmativo, en qué medida las posiciones, a la luz de experiencias específicas, aún pueden definirse como relevantes o deben cambiarse. En el primer caso, se trata de experiencias positivas y el segundo, negativas. La emergencia se refiere como “experiencia de crisis” (Pikkarainen, 2018), que determina cuando el hombre se enfrenta a ciertos problemas sin contar con los medios necesarios para resolverlos. El factor decisivo para suplir la falta de especialización y alcanzar la dignidad humana es la educación (Saavedra y Saavedra, 2020), un camino que se puede lograr por medio de la formabilidad dada en la *bildung*, pero también reconociendo una cualidad humana que, según Moura (2019), parafraseando a Mefistófeles en el discurso de Fausto, reduce al hombre a un “dios de este mundo”, expresando una visión del hombre que lo hace más pequeño. Como un ser restringido al uso instrumental de sus capacidades intelectuales-rationales, incapaz de promover ninguna actitud hacia el desarrollo, el desarrollo de una formación (*bildung*). Así, la razón -*Vernunft*- que se le dio al hombre en el acto de la creación como una especie de reflejo de la propia luz celestial -*Schein des Himmelsreichs*- puede considerarse un espejo del acto creador divino. Pero utilizándolo, según Mefistófeles, sólo como un instrumento de dominación, especialmente de la naturaleza.

Bildung en la formación

Es necesario recordar el origen de los términos “educar” y “formar” en español, para luego desarrollarlos en comparación con la *bildung* en alemán. La etimología del término “*educare*” (*ex-ducere* (lat.) sacar) se refiere a la actitud mayéutica de sacar de la persona aquellos recursos que están en potencia en ella, aún si se desconoce por completo, y que deben ponerse en acto. Sin embargo, no basta con educar, también es importante dar formación. El vocablo “formación” proviene del verbo transitivo e intransitivo “*formar*” y del sufijo “*ción*” que indica “acción de”, también proviene del latín “*formatio*” que indica proponer un modelo. En la traducción griega puede significar “dar forma” no solo al cuerpo, sino desde la filosofía, “dar imagen”. En la antropología pedagógica alemana, la formación puede ser entendida como llegar a ser persona libre y responsable en un movimiento de autorrealización y autotrascendencia que dura toda la vida, pero que también necesita del

“otro” para reconocerlo y contrastarlo con los movimientos interiores (Saavedra y Saavedra, 2020).

En cuanto a la formación, la acción pedagógica más que un carácter educativo y formativo, un llamado a la tarea de auto-conocerse para conocer a los demás, y arriesgarse a plantear un horizonte de autorrealización con nuevas direcciones que provoquen a las personas en el nivel más alto que sus posibilidades lo permitan, un camino liberador para la atracción por los valores (Tyson, 2016; Wang, Lavonen y Tirri, 2018; Biesta, 2019; Saavedra, 2017). Un punto crucial es combinar correctamente la autorrealización y la autotranscendencia en la *bildung*. La autorrealización implica una identidad clara y estable, aceptarse a sí mismo, aspecto necesario para la autoapropiación en la medida que nadie puede dar lo que no tiene. Sin embargo, no es la meta final del crecimiento. Los movimientos para lograr la auto-transcendencia son fundamentales para volver al ser mismo con ojos nuevos y de esta forma, realizarse completamente con el mundo que lo rodea. La *bildung* busca generar este movimiento continuo, no en soledad sino en sociedad (Hermans, 2017). Así, en la *bildung* como formación se identifican cinco vertientes.

En primer lugar, la *bildung* como formación en y para la sociedad (Ottavi, 2019), definiendo la educación de la persona enfocada a la integración de las esferas personal y pública (Moen, Westlie y Skille, 2018). La educación conduce a la libertad en el sentido de una postura crítica a la situación dada, pero exige condiciones de vida libres para adoptarla (Hermans, 2017). Por su parte, Bladh (2020) propone que la *bildung* puede entenderse como un proceso de doble desbloqueo, en el que el mundo se abre para el alumno y el alumno para el mundo. Al respecto, Fellenz (2016) aduce que el aprendizaje nunca puede ser un fenómeno instantáneo, simple y visible, ni para el profesor, ni para el estudiante. En este orden de ideas, y de acuerdo con Larsen (2019) si potencialmente se está a punto de aprender algo, no es posible determinar si tendrá una pequeña influencia o un gran impacto en la vida futura. Por tanto, la enseñanza debe estar orientada en apoyar al estudiante en su propio examen de las afirmaciones de validez, a fin de contribuir a su capacidad de encontrar su propio lugar en el mundo (Rucker, 2020).

En segundo lugar, la *bildung* como plenitud de la vida humana se refleja en que la formación es continua, haciendo del hombre un ser siempre en potencia y en acto. La plenitud humana como criterio normativo se refiere a un ideal de perfecta felicidad, de forma que aquello que se considera como una buena persona o una sociedad justa, es algo que trasciende, en contraste con algo que los educadores "controlen" o "creen" (Tyson, 2018). La formación siempre está en expectativa, la *bildung* va imponiendo experiencias de aprendizaje en el plano individual, formando y desarrollando su fuerza de voluntad y resiliencia (Biesta, 2016; Magnussen y Boe, 2020). Así, el yo ideal puede orientar la autotransformación a través de la dirección que proporciona para el desarrollo y a través de las implicaciones afectivas y motivacionales de los procesos de comparación resultantes (Fellenz, 2016).

Tercero, la *bildung* como formación moral apunta a un proceso en el que emerge un sujeto autorreflexivo y sensible, quien de una manera auto-responsable, puede actuar y

modelar su propia vida (Helskog, 2016). Esto corresponde a un ideal permanente de la *bildung* desde la ilustración alemana, el cual afirma que para "el individuo incrustado en un mundo y para el mundo, su auto realización no se logra si no hay una asimilación de los valores" (Løvlie y Standish, 2002, citado en Sjöström, 2018 p. 319). Según Sjöström (2018) para que una sociedad avance, debe tener unos valores basilares que la fundamenten, pero que, a su vez, la inciten a transformarse. La *bildung* era en Humboldt más que una conceptualización, un proyecto tanto político como educativo que permitió al desinteresado erudito seguir una educación "universal", basada en las siete artes liberales. En el contexto de un proyecto de autoformación de toda la vida, que no era menos que el individuo en búsqueda de la autonomía y la auto perfección, esto implica la absorción de valores morales (Taylor, 2017; Tyson, 2016).

En cuarto lugar, la *bildung* emerge como una crítica a la tradición e instrumentalización del sujeto en formación, toda vez que incluye aprender a participar en un proceso continuo de interpretación crítica de vivir con y para los demás. Ante la cuestión de búsqueda sobre qué es la plenitud humana, no se instrumentaliza al hombre para desarrollar la técnica, o sumergirlo en una semi-cultura hija de la industria cultural actual, porque la contradicción entre sociedad de consumo y formación cultural no dio como resultado una "no cultura", es decir, un no conocimiento, sino una "cultura parcial y degenerada" –semi-conocimiento– con cargas subjetivas, relativas y fragmentarias, lo cual deriva en la negación de que el hombre es un fin en sí mismo (Thielsch, 2019; Topolovčan y Dubovicki, 2019). Igualmente, es válido agregar que el *bildung* indica algo positivo que trasciende la mera utilidad, pero que se ha convertido en una especie de fuerza gravitacional en el centro de la educación (Teschers, 2017). Es un discurso utilizado para apoyar posiciones, argumentos y objetivos muy diferentes que entran en conflicto con el concepto histórico europeo, en su mayoría alemán, de educación (Alves, 2019; Araújo, 2019). En otras palabras, el concepto anglosajón de currículo desde la Guerra Fría carece de un enfoque humanista hacia la educación, como afirman Topolovčan y Dubovicki (2019). El pensamiento instrumental considera el aprendizaje principalmente como un medio para lograr "metas útiles" o "resultados", asociados a métricas económicas (Kloubert, 2018). Adicionalmente, no faltan aquellos que se refieren al término "competencia" como sinónimo de *bildung* en algunos aspectos (Sianes-Bautista, 2017). La preocupación es que los planes de estudio se conviertan en un modelo funcional formal de la *bildung*, enfatizando las habilidades y competencias prácticas sobre la adquisición de conocimientos de contenido por parte de los estudiantes. De modo que, la tarea de decodificar lo que realmente significa *bildung*, se asigna a los maestros, dado que ellos "deben considerar cuidadosamente qué, cómo y por qué los estudiantes aprenden, y cómo pueden liderar y apoyar mejor el aprendizaje, el desarrollo y la *bildung* de los estudiantes" (Restad, 2019).

En quinto lugar, la *bildung* como formación social presupone una dimensión con el otro, es decir, vivir con y para los demás en una forma justa y en sociedad sostenible (Roselius y Meyer, 2018). La madurez y la libertad solo se realizan en el espacio social, que responde a un espacio de aparición que se caracteriza por la libertad y la pluralidad (Arendt 1998, citada en Hermans, 2017). Esto podría reforzar y mejorar la noción central de *bildung*

como concepto, entendiendo que el desarrollo integral de un individuo implica aprender abiertamente a ubicarse a sí mismo como miembro del mundo, al tiempo que se es capaz de descubrir, comprender y tratar críticamente el poder de las relaciones existentes en el mismo (Thielsch, 2019). La formación es aprender a cuidarse pero también, la voluntad de atreverse a trascender la propia perspectiva. De forma que, es válido afirmar que la educación es ejercicio y práctica, más allá del miedo y los objetivos de aprendizaje obligatorios (Larsen 2019; Moura, 2019).

La *bildung* y su relación con las TIC

De acuerdo con la revisión, se pueden identificar dos tendencias en la concepción de la *bildung* relacionadas con el ámbito digital, lo que significa que no es indiferente el impacto que las TIC están ejerciendo frente a la globalización (Roselius y Meyer, 2018). La primera tendencia es la conceptualización de la *bildung* digital, y la otra es la transformación del concepto de la *bildung* de acuerdo con los efectos de la tecnología, o la búsqueda de una *bildung* tecnocultural.

Por un lado, con respecto a la conceptualización de la *bildung* digital, autores como Sianes-Bautista (2017) afirman que el concepto se encuentra ahora más que nunca vigente, porque está ligado al nacimiento de las universidades modernas y el uso de las TIC. Por lo tanto, deben considerarse los procesos y prácticas de aprendizaje y enseñanza para afrontar los nuevos retos de la sociedad y de la educación. Gran (2018) hace referencia a la *bildung* digital como una competencia intercultural general que apunta hacia el desarrollo de individuos críticos y reflejados en un contexto digital, lo cual está relacionado también con lo que proponen Johannesen, Øgrim y Giæver (2014) cuando lo abordan como un concepto alternativo que brinda a los alumnos oportunidades para utilizar las TIC con confianza e innovación para el desarrollo de habilidades, conocimientos y experiencias. Estos aspectos se consideran necesarios en el mundo de la información tal como se manifiesta actualmente en la sociedad. Gran, Petterson y Mølstaðn (2019) refieren que el concepto de *bildung* digital es usado para iluminar la manera como los estudiantes hacen inteligible el uso de las TIC dentro de las escuelas en relación con sus propios procesos de formación. Para los autores, la *bildung* digital se construye a partir de tres ideas: a) Aprender de un espacio fuera del individuo en contexto cambiante e interactivo, b) aprender permite el trabajo de reforzamiento de identidad y c) una parte importante del aprendizaje es el desarrollo de la democracia. Godhe (2019), define la *bildung* digital como el efecto que la digitalización tiene en la sociedad, en la influencia del desarrollo de la identidad y de la participación de los individuos en diferentes comunidades en línea, –que también forma parte del desarrollo de la democracia–, la necesidad de desarrollar habilidades críticas y ser capaz de evaluar fuentes digitales y crear conciencia sobre las cuestiones éticas y morales relacionadas con el uso de la tecnología digital. Las habilidades digitales permiten adquirir y procesar información, utilizando creativamente los recursos digitales, para finalmente, permitir que el individuo aprenda y participe activamente en la sociedad y la vida laboral (Godhe, 2019).

En cuanto al efecto de la participación de los individuos en comunidades en línea, y en concordancia con Godhe (2019), autores como Ensslin & Goorimoorthee (2020) han

analizado la concepción de la *bildung* en los videojuegos narrativos, analizando cómo se aborda el tema de la formación de la vida a través de alegorías. Concluyen que los juegos pueden ser un medio adecuado para la educación experiencial del jugador, la autorreflexión y la co-creación de historias, especialmente para una generación que se nutre medialmente de la ludicidad y un aparato educativo gamificado, que requieren marcos complejos y críticos que reflejan las profundidades psicológicas y los procesos de desarrollo de sus personajes. Así como las formas en que los protagonistas están posicionados frente a la sociedad y necesitan evaluar cómo estos desafíos y trayectorias se alinean con el desarrollo del jugador que trasciende la construcción de funcionalidades, habilidades y reflexiona, en cambio, sobre los procesos formativos del alma humana. De acuerdo con lo que proponen los autores, se observa un acercamiento del concepto de la *bildung* hacia las competencias, sobre todo en autores como Gran (2018) y Godhe (2019), aunque sin perder de vista la visión del desarrollo de individuos que son moldeados por condiciones externas que los afectan. De este modo, los autores identifican que los puntos comunes necesarios para la formación de un individuo que está inmerso en un contexto digital son el pensamiento crítico, el establecimiento de una identidad personal y el desarrollo democrático de participación en sociedad. Sin embargo, ese acercamiento a las competencias se puede asociar al instrumentalismo, orientado hacia el mercado y la planificación económica (Fritze *et. al*, 2016) que también produce una “sociedad del rendimiento” que está constantemente entretenida con la tecnología, que ha perdido el sentido de la atención, que debe estar efectuando tareas “multitasking” y que desconoce el reposo y el descanso por el hecho de estar conectado permanentemente (Gómez-Ramos, 2020).

La segunda tendencia tiene que ver con la concepción de una *bildung* tecnocultural que pretende responder a la pregunta de cómo redefinir el concepto a la luz de los medios tecnológicos, lo cual esgrime un alto nivel de incertidumbre, teniendo el carácter dinámico y evolutivo de la tecnología. En dicha tendencia se hace una fuerte crítica a la asociación de la *bildung* con las competencias, dado que se considera que se cae en el instrumentalismo y en la orientación de mercado, promovido por la planificación económica (Fritze *et. al*, 2016) y plantea una preocupación por los rasgos mercantilizantes de la tecnología utilitarista y determinante que ajena al ser humano, lo empuja hacia comportamientos indiferentes, auto suficientes y con pérdida de sentido (Ekberg y Schwieler, 2020).

La primera propuesta tecnocultural de la *bildung* desarrollada por Fritze, Haugsbakk y Nordkvelle (2016), la define como un reflejo de la capacidad de cambio o aptitud para la transformación. Si la concepción de la *bildung* clásica se ha medido en términos de su capacidad transformadora, la concepción de la *bildung* tecnocultural debería medirse por su hipertransformatividad, como parte de estar constantemente en línea, de la influencia que ejercen los medios digitales en el desarrollo de la identidad de los jóvenes, los enfoques reduccionistas en los discursos políticos, y las cuestiones éticas y sociales derivadas de las formas de comunicación. De acuerdo a los autores, ya no es posible adherirse a interpretaciones o realidades especiales, debido a que la *bildung* o "*self-bildung*" tiene lugar a través de la interfaz de pantallas en las que se presenta a sí mismo y a los demás a través de palabras e imágenes desde un punto de vista siempre cambiante. Autores como Ekberg y

Schwieler (2020) proponen una evolución de la *bildung* que considera los efectos de los medios de comunicación y la conectividad y el acceso como una concepción del devenir constante que permanece indeterminado y en movimiento, así como los individuos que están involucrados en el proceso. Estos autores hacen referencia a la necesidad de pensar nuevamente en el ser humano, partiendo de que la tecnología puede “encajonar” a las personas teniendo en cuenta que estas son analizadas constantemente por algoritmos que ajustan contenidos a las preferencias de los usuarios. Esto dificulta las capacidades de discernir las decisiones propias del ser humano y así, determinar cuáles acciones son espontáneas y derivadas de la capacidad de decisión del ser, o cuáles ya están predeterminadas. Los medios de transmisión pueden constituir ciertamente un sumidero para la autoformación humana, en el que la explotación, tanto del arte como de los seres humanos como mercancías almacenadas y calculables, erosiona una comprensión auténtica del *ser*. En este sentido, Taylor (2016) propone un análisis de la *bildung* postmoderna, teniendo en cuenta las propuestas de la inteligencia artificial. En conclusión, la *bildung* tecnocultural es una invitación a reflexionar sobre las consecuencias de la predeterminación que la tecnología ejerce y que podrían obstaculizar su llamado al ser trascendente y autoformable.

Bildung en la sociedad

Considerar el término de la *bildung* en el contexto de esta revisión conduce a resaltar su importancia en una sociedad como la actual en la que la incertidumbre es una constante en la experiencia vivida. Desde la postura de Kloubert (2018), la *bildung* se asoció con el "desarrollo de un potencial genético innato bajo la influencia de un entorno geográfico y cultural particular" (pág. 2). Con la naturaleza proporcionando la "semilla", pero con los seres humanos tomando la responsabilidad de liberar su potencial a través de la interacción con el mundo. De esta forma, la *bildung* llegó a ser considerada "un logro de la voluntad" (Ensslin y Goorimoorthee, 2020). Adicionalmente, la teoría clásica del *bildung* se caracteriza por un énfasis en la persona individual como ser con capacidad de autogobierno libre y razonado (Hermans, 2017), lo cual ha derivado en que el concepto de la *bildung* se haya convertido en una herramienta en la educación occidental para definir qué conocimiento vale la pena distribuir. Al igual que el concepto de *Bildung*, la academia en sí no es imparcial, sino vivida, creada y reproducida por personas que han sido socializadas dentro de modos disciplinarios de producción de conocimiento, inculcados con normas y valores, que se transmiten a través de la acción académica. De forma que estos modos de producción de conocimiento, se basan en epistemologías que buscan confirmar estructuras hegemónicas occidentales y su objetivo es posicionar a las antiguas sociedades coloniales en el centro del mundo jerárquicamente por encima de los demás (Thielsch, 2019). La *bildung* se convierte así, en "el modo subjetivo de cultura", trayendo "orden" a la vida de los estudiantes. Las cinco reglas de Klafki para la preparación de la instrucción están directamente relacionadas con este concepto. El profesor que quiere fomentar el proceso de la *bildung* de sus alumnos debe transformar el contenido para ser enseñado – "*Bildungsinhalt*"–, en contenido con sustancia educativa – "*Bildungsgehalt*"–, lo cual significa que tiene que encontrar lo elemental, fundamental, ejemplar o básico para que los

alumnos puedan relacionar el contenido concreto enseñado con "lo general" (Meyer y Rakhkochkine, 2018). Se puede decir que se expresa un movimiento donde los contenidos del mundo material y espiritual se muestran a la persona, incluso lo edifican en una relación de conexión entre contenidos y realidad en un transitar por la experiencia.

En contraste, Rucker y Gerónimo (2017) consideran que la incertidumbre es el precio a pagar si la *bildung* se describe como un proceso abierto al futuro. La incertidumbre existe porque es imposible predecir las posiciones en que se desarrollarán la experiencia, el rechazo, la crítica y el diseño en la interacción del compromiso con el mundo. Esta incertidumbre no solo afecta a los educadores, sino que también impacta a la propia persona que se auto-educar. La *bildung*, en cambio, trae incertidumbre a la planificación, y por esta razón, obstaculiza su éxito. De hecho, en muchos casos de planificación, se debe tener en cuenta una orientación específica de las personas. Sin embargo, dado que la dinámica de la *bildung* está abierta al futuro, cada regla de orientación anticipada cuenta con el índice de incertidumbre. En los casos de *bildung*, existe la posibilidad de que una persona defina otras reglas como relevantes para él mismo en la interacción del trato con el mundo, la experiencia, el rechazo, la crítica y el diseño, como se anticipa en la planificación.

Desde una perspectiva más amplia, Roselius y Meyer (2018) señalan en el contexto globalizado, seis aspectos que deberían ser considerados. En primera medida, los conceptos de la *bildung* referidos a las condiciones socio-históricas globalizadas, sometidas bajo la contingencia económica y a las condiciones sociales. En segundo lugar, se cuestiona el yo como referencia para cualquier *bildung*, y en este contexto, viene a descubrirse como un medio de emancipación social relacionado con un sujeto que puede recibir "la atribución de libertad sobre una base socialmente definida", y esta como atribución humana y no divina. Así, la *bildung* se entiende como el medio de autoconstrucción del sujeto, y esto aborda más allá de las "estrategias de impacto socialmente ilegítimas". Tercero, la fase del fin de los conceptos la *bildung* a través de las problematizaciones de las grandes metanarrativas. En este punto, el debate ya no está centrado en la educación general y las básicas sino en las competencias y las desigualdades sociales que se reflejan en los resultados de las pruebas como lo son las Pruebas PISA. En cuarto lugar, la *bildung* siempre debe verse a la luz de sus implicaciones normativas, su imposición ética podría ser formulada como respeto a las diferencias de este tipo de discursos y por ello, como aceptación de la heterogeneidad y como rechazo a cualquier intento totalizador de uno u otro bando, bien sea de tipo cultural, político o económico. En quinto, la alineación o la corrosión del carácter como un fenómeno de globalización, y sexto, el yo y el mundo como puntos de referencia de la *bildung*, experimentan cambios en tiempos de globalización. En conclusión, la *bildung* no es un término unívoco, sino que se asume desde diversas perspectivas. Se trata entonces de un proceso de apropiación e interiorización del mundo y la cultura sus efectos en el hombre, favoreciendo las múltiples posibilidades del ser humano.

Conclusiones y Discusión

La revisión bibliográfica evidenció cinco categorías de análisis que los investigadores del tema abordan actualmente con respecto a la *bildung*: su conceptualización, su relación

con respecto a la concepción del hombre, la formación, las TIC y la sociedad. Estas categorías evidencian que la comunidad académica está repensando el concepto, ampliándolo en diferentes facetas que pueden ser abordadas para otros estudios y que muestran la riqueza del tema desde la Antropología Pedagógica. Indagar en la temática es continuar preguntando los diferentes ámbitos que afectan la condición de perfectibilidad humana. Sin embargo, también es preciso estudiar los siguientes aspectos ya que la literatura es incipiente: la formación de la *bildung* desde la interculturalidad y el derecho a la diferencia, la educación crítica con respecto a la asimilación de información (verdadera o falsa) y la formación ecológica.

Es difícil definir la *bildung* porque está asociada con ideas tradicionales y valores universales desde la tradición de las lenguas alemanas y nórdicas y a medida que trata de traducirse a otros idiomas como el inglés, tiende a concebirse de manera más compleja, tomando ideas desde las ideas de autodeterminación, conceptos emancipatorios hasta la reducción de competencias. Existe un consenso en cuanto a que el término parte del individuo que trata de autodefinirse y está en tensión con el mundo externo y que está conectado al desarrollo personal, pero no es posible encapsular el término en ideas concretas porque existen diferentes vertientes de acuerdo a la posición filosófica (posmodernidad) o educativa (democrático) (Biesta, 2016; Fellenz, 2016; Helskog, 2016; Magnussen y Boe, 2020; Ottavi, 2019; Thielsch, 2019; Tyson, 2016; Topolovčan y Dubovicki, 2019).

Existe un consenso en que el hombre es un ser interior que se auto-reconoce y tiene potencial para transformarse, pero que entra en conflicto con el mundo exterior, intenta auto-organizarse y configurarse a partir de experiencias positivas o negativas y ante esas experiencias de crisis, la educación le brinda herramientas para superar las tensiones aunque también puede generar un uso instrumental de sus capacidades incapaz de inculcar actitudes hacia su desarrollo. En este sentido, es necesario preguntarse cuál tipo de educación fomenta la autodeterminación y la capacidad de trascendencia (Larsen, 2019; Moura, 2019; Sianes-Bautista, 2017; Thielsch, 2019; Tomislav, Dubovicki y Snježana, 2019) y nuevamente queda como tema de reflexión, la manera en la cual se puede motivar al hombre para crecer y formarse. La educación debe estar encaminada a lograr este tipo de objetivos.

En la relación de la *bildung* con la formación, la acción pedagógica trasciende las tareas educativas y es una invitación al autoconocimiento que propicie una autorrealización y un despliegue trascendente del hombre (Saavedra y Saavedra, 2020). El concepto genera un movimiento realimentado para hacer que el hombre vuelva sobre sí mismo pero con influencia, social. Si esta realimentación es positiva, puede ubicarse en el mundo, ejerciendo la libertad, pluralidad y aportando a la sociedad, pero si es negativa puede generar instrumentalizaciones (Fritze, Haugsbakk, y Nordkvelle, 2016; Santamaría-Rodríguez, *et al.*, 2019). Por ello, la preocupación por la concepción de *bildung* en cuanto al cambio que ha suscitado la tecnología y que se evidenció en las tendencias de *bildung* digital y tecnocultural, que reflexionan sobre la capacidad de autodeterminación del hombre, mediada por las TIC como una extensión de las capacidades del cuerpo y del pensamiento.

Sin embargo, esta categoría debe profundizar en cuanto a cómo afecta el uso de tecnologías y cómo contribuyen a fomentar la realimentación positiva. Queda abierta entonces para futuras investigaciones.

Referencias

- Alves, A. (2019). The German Tradition of Self-Cultivation (*Bildung*) and its Historical Meaning. *Educação & Realidade*, 44(2). DOI: <https://dx.doi.org/10.1590/2175-623683003>
- Araújo, A. (2019). Do silêncio como via longa. Contribuição para uma pedagogia do silêncio. *Revista Lusófona de Educação*, 46, 25-40. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349/34963057003>
- Arendt, H. (1998). *The Human Condition*. Chicago, Illinois: Chicago University Press.
- Betancourt, J. H. (2015). Alternativas antropológicas, históricas y pedagógicas, para la conservación del sujeto en el universo digital. *Revista Lasallista de Investigación*, 12(2), 176-185. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rlsi/v12n2/v12n2a18.pdf>.
- Biesta, G. (2016). Who's Afraid of Teaching? Heidegger and the Question of Education (*Bildung/Erziehung*). *Educational Philosophy and Theory*, 48(8). DOI: 10.1080/00131857.2016.1165017
- Bladh, G. (2020). GeoCapabilities, Didactical analysis and curriculum thinking – furthering the dialogue between Didaktik and curriculum. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 29(3), 206-220. DOI: 10.1080/10382046.2020.1749766
- Castro, S. J. (2017). *Bildung* y el sentido de la vida. *Estudios Filosóficos*, 66(191), 5–23.
- Delgado, I. (2016). Perspectiva antropológica de la educación: Visión desde la filosofía dialógica y personalista. *Revista Española de Pedagogía Enlace*, 277. Disponible en: <https://revistadepedagogia.org/lxviii/no-247/perspectiva-antropologica-de-la-educacion-vision-desde-la-filosofia-dialogica-y-personalista/101400010156/>
- Deng, Z. (2015). Content, Joseph Schwab and German Didaktik. *Journal of Curriculum Studies*, 47, 773-786. DOI: 10.1080/00220272.2015.1090628.
- Eccel, D. (2019). The Issue of Formation in the Writings of Young Hannah Arendt: an investigation on *Bildung*. *Educação & Realidade*, 44(2), DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-623684355>
- Ekberg, N. y Schwieler, E. (2020). Evolving *Bildung*, technology and streaming art. *Popular Communication*, 19(1), 26-41. DOI: 10.1080/15405702.2020.1744608
- Ensslin, A., y Goorimoorthee, T. (2020). Transmediating *Bildung*: Video Games as Life Formation Narratives. *Games and Culture*, 15(4), 372-393. DOI: <https://doi.org/10.1177/1555412018796948>
- Fellenz, M. R. (2016). Forming the Professional Self: *Bildung* and the ontological perspective on professional education and development. *Educational Philosophy and Theory*, 48(3), 267-283. DOI: <https://doi.org/10.1080/00131857.2015.1006161>
- Fritze, Y., Haugsbakk, G. y Nordkvelle, Y. (2016). Visual “bildung” between iconoclasm and idolatry. *Nordicom Review*, 37(2), 17-31. DOI: doi.org/10.1515/nor-2016-0015
- Gehlen, A. (1980). *El hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo*. Salamanca: Sígueme.
- Godhe, A. (2019). Digital Literacies or Digital Competence: Conceptualizations in Nordic Curricula. *Media and Communication*, 7(2), 25-35. DOI: 10.17645/mac.v7i2.1888
- Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

- Gomez Ramos, A. (2020). El problema de la formación en la sociedad acelerada y la expropiación de la atención. *Educação*, 43(2), 1–12. DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15448/1981-2582.2020.2.35967>
- Gran, L. (2018). Digital dannelse: en overordnet interkulturell kompetanse. *Norsk Pedagogisk Tidsskrift*, 3(102), 214-246. DOI: <https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2018-03-03>
- Gran, L., Petterson, D. y Elde Mølsted, C. (2019). Digital *Bildung*: Norwegian Students' Understanding of Teaching and Learning with ICT. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 14(1), 23-36. Disponible en: https://www.idunn.no/dk/2019/01-02/digital_bildung_norwegian_students_understanding_of_teach
- Helskog, G. H. (2019). Bildung towards wisdom, through philosophical dialogue in teacher education. *Arts and Humanities in Higher Education*, 18(1), 76-90. DOI: <https://doi.org/10.1177/1474022216670609>
- Hermans, C. (2017). Good education, the good teacher, and a practical art of living a good life: A Catholic perspective. *Journal of Beliefs & Values*, 38(1), 77-88. DOI: 10.1080/13617672.2016.1272298
- Hsu, Y. C., Hung, J. L., y Ching, Y. H. (2013). Trends of educational technology research: More than a decade of international research in six SSCI-indexed refereed journals. *Educational Technology Research and Development*, 61(4), 685-705.
- Johannesen, M., Øgrim, L. y Giæver, T. H. (2014). Notion in motion: Teachers' digital competence. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 4, 300-312.
- Kloubert, T. (2018). Propaganda as a (new) challenge of civic education. *European journal for Research on the Education and Learning of Adults*, 9, 139-159.
- Koselleck, R. (1990) Einleitung zur anthropologischen und semantischen Struktur der Bildung. En: Koselleck, R. (Ed.). *Bildungsbürgertum im 19. Jahrhunderts: Teil II* (pp. 11-46). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Larsen, S.N. (2019). Blindness in Seeing: A Philosophical Critique of the Visible Learning Paradigm in Education. *Education Sciences*. 9(1). DOI: <https://doi.org/10.3390/educsci9010047>
- Løvlie, L., & Standish, P. (2002). Introduction: Bildung and the idea of a liberal education. *Journal of Philosophy of Education*, 36, 317–340.
- Magnussen, L. y Boe, O. (2020). Machine, Machine! Stories about How Border Breaking Experiences from a Combat Fatigue Course Relates to the Development of Willpower and the Educational Concept of *Bildung*. *Military Behavioral Health*, DOI: <https://10.1080/21635781.2020.1742825>
- Meyer, M. A., y Rakhkochkine, A. (2018). Wolfgang Klafki's concept of 'Didaktik' and its reception in Russia. *European Educational Research Journal*, 17(1), 17–36.
- Moen, K. M., Westlie, K., y Skille, E. Å. (2018). The Changing Room in Physical Education as Cross Roads Between Fields and Curricula: The Experiences of Norwegian Students. *SAGE Open*, 8(4). DOI: <https://doi.org/10.1177/2158244018818926>
- Moura, M. (2019). A ciência de Goethe: Em busca da imagem do vivente. *Estudos Avançados*, 33(96), 339-370. DOI: <https://10.1590/s0103-4014.2019.3396.0018>
- Ortega Ruiz, P. (2016). La ética de la compasión en la pedagogía de la alteridad. *Revista española de Pedagogía*, 264, 243-264.

- Ottavi, D. (2019). Le Nouvel humanisme: une critique du progressisme éducatif. *Revista Lusófona de Educação*, 43, 135-148. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349/34959264011>
- Pérez-Guerrero, J. (2016). Ser humano como tarea. Ideas para una antropología de la educación de inspiración clásica. *Revista Española de Pedagogía*, 264, 227-241.
- Pikkarainen, E. (2018). Adaptation, learning, *Bildung*: Discussion with edu- and biosemiotics. *Sign Systems Studies*, 46, 435-451.
- Restad, F. (2019). Revisioning the Fifth Element. Can critical realism reconcile competence and *Bildung* for a more sustainable twenty-first-century education? *Journal of Critical Realism*, 18(4), 402–419. DOI: <https://doi.org/10.1080/14767430.2019.1655254>
- Roselius, K., y Meyer, M. A. (2018). *Bildung* in globalizing times. *Zeitschrift Fur Erziehungswissenschaft*, 21(2), 217-240. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11618-018-0821-3>
- Rucker, T. (2020). Teaching and the Claim of *Bildung*: The View from General Didactics. *Studies in Philosophy and Education*, 39(1), 51–69. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11217-019-09673-0>
- Rucker, T., y Gerónimo, E. D. (2017). The problema of bildung and the basic structure of Bildungstheorie. *Studies in Philosophy and Education*, 36, 569-584. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11217-017-9573-4>
- Runge Peña, A. K., Garcés Gómez, F. (2011). Educabilidad, formación y antropología pedagógica: repensar la educabilidad a la luz de la tradición pedagógica alemana. *Revista Científica Guillermo de Ockham*, 9(2), 13-25.
- Ryen, E. (2020) Klafki's critical-constructive Didaktik and the epistemology of critical thinking. *Journal of Curriculum Studies*, 52(2), 214-229. DOI: 10.1080/00220272.2019.1657959.
- Saavedra, L. y Saavedra, S. (2020). Antropología pedagógica: de las imágenes del hombre a la búsqueda de sentido. *Pedagogía y Saberes*, 53, 53-68. DOI: <https://doi.org/10.17227/pys.num53-10567>
- Saavedra, S. (2017). Formación (*Bildung*) y creación literaria. “Llegar a ser lo que se es” en diversos mundos posibles. *La Palabra*, (31), 197-210. DOI: <https://doi.org/10.19053/01218530.n31.2017.7267>
- Santamaría-Rodríguez, J., Benítez-Saza, C., Sotomayor-Tacuri, S. y Barragán-Varela, L. (2019). Pedagogías críticas: criterios para una formación de docentes en investigación pedagógica. *Revista Educação & Sociedade*, 40, DOI: <https://dx.doi.org/10.1590/es0101-73302019193786>
- Schlögl, P., Kastner, M. y Cennamo, I. (2020). Signposts of change in the landscape of adult basic education in Austria: a telling case. *European Journal for Research on the Education and Learning of Adults*, 11(1), 91-10. DOI: 10.3384/rela.2000-7426.rela9204
- Schneuwly, B., y Vollmer, H. J. (2018). *Bildung* and subject didactics: exploring a classical concept for building new insights. *European Educational Research Journal*, 17(1), 37–50. DOI: <https://doi.org/10.1177/1474904117696096>
- Schuck, R. (2020). Formación (*Bildung*) y apropiación de la tradición en tiempos tecnológicos. *Cuestiones de Filosofía*, 6(27), 111–126. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.19053/01235095.v6.n27.2020.12027>
- Sianes-Bautista, A. (2017). “*Bildung*”: concepto, evolución e influjo en la pedagogía occidental desde una perspectiva histórica y actual. *Revista Española de Educación Comparada*, 30(30), DOI: <https://doi.org/10.5944/reec.30.2017.18850>

- Sjöström, J. (2018). Science teacher identity and eco-transformation of science education: comparing Western modernism with Confucianism and reflexive *Bildung*. *Cultural Studies of Science Education*, 13(1), 147–161. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11422-016-9802-0>
- Taylor, C.A. (2017). Is a posthumanist *Bildung* possible? Reclaiming the promise of *Bildung* for contemporary higher education. *Higher Education*, 74, 419-435.
- Teschers, C. (2017). A beautiful life as an end of education. *Knowledge Cultures*, 5, 62-73. DOI: 10.22381/KC5620175.
- Thielsch, A. (2019) Listening out and dealing with otherness. A postcolonial approach to higher education teaching. *Arts and Humanities in Higher Education*. 19(3), 227-243. DOI:10.1177/1474022219832459
- Topolovčan, T. y Dubovicki, S. (2019). The heritage of the cold war in contemporary curricula and educational reforms. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 9(2). DOI: 10.26529/cepsj.567
- Tyson, R.W. (2018). What is Excellence in Practice? Empirical Explorations of Vocational *Bildung* and Practical Wisdom through Case Narratives. *Vocations and Learning*, 11, 19-44.
- Tyson, R. (2016). What would Humboldt say: A case of general *Bildung* in vocational education? *International Journal for Research in Vocational Education and Training*, 3(3), 230-249. DOI: <https://doi.org/10.13152/IJRVET.3.3.4>
- Vera-Carrasco, O. (2009). Cómo escribir artículos de revisión. *Revista Médica La Paz*, 15(1), 63-69.
- Wang, Y., Lavonen, J. y Tirri, K. (2018). Aims for Learning 21st Century Competencies in National Primary Science Curricula in China and Finland. *Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education*, 14(6), 2081–2095. DOI: <https://doi.org/10.29333/ejmste/86363>

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org